

Impact Factor: 5.186

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсaidовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Primov F.Sh., Akilov B.B., Kurbonov J.R., Djuraev J.A. EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN TRENDS IN ENDOVISUAL SURGICAL TREATMENT FOR URGENT ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....	7
2. Pulatova Sh.Kh. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH CORONARY HEART DISEASE.....	14
3. Pulatova Sh.Kh., Tasheva F.A. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF DIABETIC NEPHROPATHY WITH HEART FAILURE.....	20
4. Khamroev E.E., Pulatova Sh.Kh. THE CHOICE OF MEDICINAL PRODUCTS FOR CHRONIC HEART FAILURE OF VARIOUS GENESIS IN THE ELDERLY.....	26
5. Rasulova Nodira Alisherovna, Khojaeva Nikzan Nazarbekovna INFLUENCE OF 25(OH)D ON THE CAUSES OF RICKETS IN CHILDREN.....	34
6. Natalya Vladimirovna Voronina, Matluba Shamtsudinova SANITARY AND HYGIENIC MONITORING OF PESTICIDE POLLUTION OF FOOD PRODUCTS IN UZBEKISTAN.....	39
7. Rasulova Nadira Alisherovna, Khakimova Sohiba Ziyadullayevna THE USE OF MUSIC THERAPY FOR THE CORRECTION OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CHILDREN.....	46
8. Abdieva Yulduz Atakulovna, Agzamova Gulnara Sunnatovna CHANGES IN THE CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH SILICOSIS IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	50
9. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shoirra THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES.....	57
10. Nozima Tokhirzhonovna Mavlyanova, Nazifa Valievna Agzamova CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND ITS POSSIBILITIES IN THE EVALUATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS.....	64
11. Kamilov Khaydar, Usmanova Lazzat, Akhmadaliev N.N. DYNAMICS OF THE CYTOKINE PROFILE OF THE ORAL FLUID IN PATIENTS WITH SETTON'S APHTHOSIS.....	67
12. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PERIODONTAL DISEASES AND ORAL MUCOSA IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC KIDNEY DISEASE.....	73

13. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler THE NATURE OF CHANGES IN BIOMARKERS OF KIDNEY DAMAGE IN SALIVA, BLOOD AND URINE IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS....	79
14. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shaira ENDOTHELIAL CELL DYSFUNCTION BY CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	85
15. Kamilov Kh.P., Kahharova D.J. HUMAN PAPILLOMA VIRUS AND ORAL MUCOSA LESIONS: INCREASED POTENTIAL OF MALIGNANT DEGENERATION.....	89
16. Rasulov A.B., Arifov S.S., Zufarov A.A. ON THE ISSUE OF HEARING SCREENING AMONG PREMATURE NEWBORNS.....	94
17. Yusupova Shahnoza EFFICIENCY OF IMIQUIMOD IN TREATMENT OF CONDYLOMA ACUMINATA.....	100

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

Rasulova Nodira Alisherovna

candidate of medical sciences, acting Associate Professor,
Department of Pediatrics and General Practice, FPDO
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Khojaeva Nikzan Nazarbekovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
the Department of Children's Diseases No. 2.
Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino
Tajikistan, Dushanbe
nodik78@mail.ru

INFLUENCE OF 25(OH)D ON THE CAUSES OF RICKETS IN CHILDREN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7782933>

ABSTRACT

Despite the fact that rickets has been known since ancient times, this problem remains relevant today. As a result of the study, 28.9% of children had signs of rickets. Of the factors on the part of the child, these were the low content of 25(OH)D₃ in the blood serum of children (78.3%), the lack of prevention of rickets with vitamin D in the 1st year of life (68.9%), frequent acute respiratory viral infections (49.4 %), insufficient exposure to fresh air for less than 20 minutes (38.6%), time of birth of the child (autumn-winter period) (32.4%), perinatal factors (32.1%), birth weight of the child over 35,000 g (24.7%). The main factors on the part of mothers are the lack of vitamin D intake during pregnancy (85.2%), malnutrition during pregnancy (59.0%), iron deficiency anemia during pregnancy (62.0%), housewives (48.5%), young age of the mother during the 1st pregnancy (54.1%) and complicated childbirth (47.8%), while toxicosis of pregnant women accounted for only 13.7%.

Keywords: rickets, risk factors, serum 25 (OH) D₃, children, biochemical parameters of blood, Student's criterion.

Расулова Нодира Алишеровна

к.м.н., и.о. доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Ходжаева Никзан Назарбековна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней №2
Таджикский Государственный медицинский университет
имени Абу Али ибн Сино Таджикистан, Душанбе

ВЛИЯНИЕ 25(OH)D НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАХИТА У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Несмотря на то, что рахит известен с глубокой древности, эта проблема остается актуальной и в настоящее время. В результате исследования у 28,9% детей встречались признаки рахита. Из факторов со стороны ребенка это было низкое содержание 25(OH)D₃ в сыворотке крови у детей (78,3%), отсутствие профилактики рахита витамином D на 1-м году жизни (68,9%), частые ОРВИ (49,4%), недостаточное пребывание на свежем воздухе менее 20 минут (38,6%), время рождения ребенка (осеннее-зимний период) (32,4%), перинатальные факторы (32,1%), масса тела ребенка при рождении более 35000 г (24,7%). Основными факторами со стороны матерей это отсутствие приема витамина D во время беременности (85,2%), дефекты питания во время беременности (59,0%), железодефицитная анемия во время беременности (62,0%), домохозяйки (48,5%), молодой возраст матери во время 1-й беременности (54,1%) и осложненные роды (47,8%), тогда как токсикозы беременных составили лишь 13,7%.

Ключевые слова: рахит, факторы риска, уровень 25(OH)D₃, дети, биохимические показатели крови, критерий Стьюдента.

Rasulova Nodira Alisherovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, v.b DKTF pediatriya va umumiy amaliyot
kafedrası dotsenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Xodjaeva Nikzan Nazarbekovna

tibbiyot fanlari nomzodi, 2-sonli bolalar kasalliklari kafedrası dotsenti
Abuali ibni Sino nomidagi Tojikiston davlat tibbiyot universiteti

Tojikiston, Dushanbe

25(OH)D NING BOLALARDA RAXIT SABABLARIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Raxit qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lganiga qaramay, bu muammo bugungi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijasida bolalarning 28,9 % raxit belgilari aniqlangan. Bolaning omillaridan bular bolalarning qon zardobida 25 (OH) D₃ ning pastligi (78,3%), hayotning 1 yilida D vitamini bilan raxitning oldini olishning yo'qligi (68,9%).), tez-tez uchraydigan o'tkir respirator virusli infeksiyalar (49,4%), toza havoda 20 daqiqadan kamroq vaqt davomida etarli darajada bo'lmaslik (38,6%), bolaning tug'ilish vaqti (kuz-qish davri) (32,4%), perinatal omillar (32,1%). , 35000 g dan ortiq bolaning tug'ilgan vazni (24,7%). Onalar tomonidan homiladorlik davrida D vitamini iste'mol qilmaslik (85,2%), homiladorlik davrida to'yib ovqatlanmaslik (59,0%), homiladorlik davrida temir tanqisligi kamqonligi (62,0%), uy bekalari (48,5%), yoshligi onalar tomonidan asosiy omillar hisoblanadi. onaning birinchi homiladorlik (54,1%) va murakkab tug'ish (47,8%), homilador ayollarning toksikozlari esa atigi 13,7% ni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: raxit, xavf omillari, 25(OH)D₃ darajasi, bolalar, qon biokimyoviy ko'rsatkichlari, Student t-testi.

Introduction. In the conditions of Uzbekistan, the causes of rickets are still poorly understood, however, the characteristic climatic, geographical and ethnic features can have a certain impact on the incidence and course of rickets in children of the first year of life. [3,9]. " Thus, according to a study by Mamatkulov B. [2], the highest prevalence of rickets was noted among premature babies (77.4%) and those weighing up to 3000 g (71.4%), as well as those on a mixed (64.9%) and artificial breastfeeding (70.8%). The study of social and hygienic living conditions revealed that rickets is more common in families with the least favorable housing conditions (68.4%), in parents of students (81.8%), with incomplete secondary education (62.6%), with low family budget (60.4%). A direct factor causing rickets is a lack of vitamin D [4, 6]. However, its deficiency has always been determined indirectly by the content of Ca and P [5,8]. At the same time, the content of Ca and P does not always accurately reflect the severity and clinical manifestations of rickets, and according to Lukyanova, manifestations of rickets can also occur with a normal content of Ca and P

in the blood. Studies to determine the active metabolite of vitamin D, which is a direct indicator of vitamin D deficiency, have not been conducted in Uzbekistan [7].

Purpose of the study: to study the risk factors for the development of rickets while monitoring the level of 25(OH)D3 in the blood serum.

Methods: 466 children were under observation, aged from 1 to 12 months, whom parents considered to be practically healthy and did not receive vitamin D within a month before blood sampling. There were 166 (35.6%) children under the age of 6 months, 204 (43.7%) under 12 months, 96 (20.6%) under 3 months. The predominance of boys was noted - 258 children (55.3±2.3%), while the number of girls was 208 (44.6±2.3). Mothers were interviewed and the questionnaire included topics such as ethnic background, medical history, exposure to sunlight, child development and pregnancy. The determination of 25(OH)D3 in blood serum was carried out in the laboratory of the Santa Clara Hospital in Rotterdam, Holland, using the radioimmunoassay method. Each child took 2 ml of venous blood. Serum was separated by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes. and stored at -200C. 25(OH)D3 deficiency was defined as a value below 30 nmol/L (12 mg/mL).

Results: depending on the level of 25(OH)D3 in the blood serum, all examined children were divided into 2 groups: group 1 - children with normal levels of 25(OH)D3 in the blood serum; Group 2 - children with low levels of 25(OH)D3 in blood serum. Group 1 included 84 (18.7%) children, group 2 - 365 (81.2%). The pathological course of pregnancy was detected in 73.4% of the examined mothers. Toxicosis of the 1st half of pregnancy was noted in 11.4%, the threat of termination - in 1.1%, nephropathy - in 1.5% of women. In 47.9%, the course of labor was pathological. This was mainly manifested by early discharge of water (4.7%), surgical interventions (3.2%). Rickets was detected in 28.9% of children, the consequences of perinatal damage to the nervous system - 16.2%, malnutrition - 4.8%, paratrophy - 0.6%, SARS - 51.2%, mild iron deficiency anemia was clinically detected in 25, 8% of the examined children.

It was of interest to elucidate the relationship between the content of the main metabolite of vitamin D, with risk factors for the development of rickets on the part of the child (Table 1).

Table 1

The frequency of occurrence of risk factors in children depending on the level of 25(OH)D3 in blood serum

Risk factors	with a normal level of 25(OH)D3, n=84		with a low level of 25(OH)D3, n= 365		
	abs.	%	abs.	%	P<
Mixed feeding	20	23,8±9,5	34	9,3±5,0	
Perinatal factors	28	33,3±8,9	122	33,4±4,3	
Lack of vitamin D prevention of rickets in the 1st year of life	32	38,1±8,6	283	77,5±2,5	0,001
SARS in a child	50	59,5±6,9	180	49,3±3,7	0,05
Time of birth of the child (autumn-winter period)	35	41,7±8,3	116	31,8±4,3	
Insufficient exposure to fresh air (no more than 20 minutes)	40	47,6±7,9	137	37,5±4,1	
Birth weight over 3500 g	23	27,4±9,3	85	23,3±4,6	
Prematurity	13	15,5±10,0	30	8,2±5,0	
Iron deficiency anemia in a child	83	98,8±1,2	333	91,2±1,5	
Low blood calcium	19	22,6±9,6	93	25,5±4,5	
Low blood phosphorus	70	83,3±4,5	100	27,4±4,5	0,001

The table shows that in children from group 2, the causes of rickets development come first: lack of vitamin D intake in the first year of life - 77.5%, insufficient exposure to fresh air (less than 20 minutes a day) - 37.5%, frequent colds. Other factors were detected with the same frequency in both children with normal and low levels of 25(OH)D3 in the blood serum. A decrease in the level of Ca and P can occur both with normal and with a reduced level of 25(OH)D3 in the blood serum.

We have analyzed the dependence of the level of 25(OH)D3 in the blood serum with the main risk factors on the part of mothers (Table 2).

Table 2

The frequency of occurrence of risk factors on the part of mothers depending on the level of 25(OH)D3 in blood serum

risk factors	with a normal level of 25(OH)D3, n=84		with a low level of 25(OH)D3, n= 365		
	abs.	%	abs.	%	P<
Iron deficiency anemia during pregnancy	66	78,6±5,1	316	86,6±1,9	0,01
Lack of vitamin D during pregnancy	70	83,3±4,5	312	85,5±2,0	
Complicated childbirth	35	41,7±8,3	188	51,5±3,6	
Place of work of mothers (housewives)	35	41,7±8,3	184	50,4±3,7	
Nutritional deficiencies during pregnancy	48	57,1±7,1	213	58,4±3,4	
Mother's age at 1 pregnancy (up to 20 years)	48	57,1±7,1	198	54,2±3,5	
Toxicosis of pregnant women	18	21,4±9,7	44	12,0±4,9	0,05

Of the risk factors on the part of the mother, the lack of vitamin D intake during pregnancy can be brought to the fore - 85.4%; iron deficiency anemia during pregnancy - 59.1%.

Discussions: When comparing tables with normal and reduced levels of 25(OH)D3 in blood serum, we used the criterion for estimating shares. Reliability was determined using the table of critical values Student's criterion. Of the indicated risk factors on the part of the mother, 4 significant factors were identified: iron deficiency anemia during pregnancy $Z=3.12$ $P<0.002$; complicated childbirth $Z=1.46$ $P<0.2$; housewife $Z=1.2$ $P<0.5$; maternal toxicosis during pregnancy $Z=1.8$ $P<0.1$.

On the part of the child, 6 significant risk factors were identified: lack of vitamin D prophylaxis in the first year of life $Z=6.9$ $P<0.00001$; SARS in a child $Z=1.5$ $P<0.02$; time of birth (autumn-winter period) $Z=1.6$ $P<0.2$; insufficient exposure to fresh air (less than 20 minutes a day) $Z=1.5$ $P<0.2$; iron deficiency anemia in a child $Z=16$ $P<0.01$. Of these risk factors on the part of the child, using statistical technologies, the most significant factors were determined: lack of vitamin D prophylaxis in the first year of life $P<0.00001$; iron deficiency anemia in a child $P<0.01$.

Conclusions: At present, recommendations for the prophylactic and therapeutic use of vitamin D3 preparations must be reasoned on the basis of the level of 25(OH)D3 in the blood serum of children. Moreover, the assessment of availability should be carried out not indirectly - by determining the content of Ca and P in the blood, but by the method of direct determination of vitamin D metabolites in the blood. -D).

References:

1. Alisherovna, R.N., Sabirovich, R.A., Khaytovich, S.R., Maksudov na, A.M., and Tabakova, I.L. (2021). Criteria for studying the risk factors for rickets and its effect on the level of 25 (OH)D in the blood serum of children. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 2150-2153.

2. Mamatkulov B. The incidence of rickets in children of the first year of life and the influence of some socio-hygienic factors on it. Proceedings of young medical scientists of Uzbekistan vol.6 part 2, Tashkent 1975. pp.407-408
3. Rasulova, N. A., Sharipov, R. H., & Rasulov, A. S. (2020). DETERMINATION OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS USING THE LEVEL OF 25 (OH) D IN THE BLOOD SERUM OF CHILDREN. Current scientific research in the modern World, (9-5), 98-102.
4. Rasulov A.S. et al. Rehabilitation of children of the first year of life with rickets and anemia // International journal on immunorehabilitation. April, 2001, Volume 3, 170
5. Rasulova N.A. Multifactorial assessment of violations of phosphorus-calcium metabolism in predicting and preventing the consequences of rickets. Abstract of the diss....Candidate of Medical Sciences. Tashkent. – 2010.- p. 19
6. Rasulova, N. A. (2020). The need to determine the level of 25 (OH) D. Young scientist.
7. Smirnov, A.V., Emanuel, V. L., Volkov, M. M., & Kayukov, I. G. (2010). Calcium and phosphorus homeostasis: norm and pathology. Clinical and Laboratory Consultation, (5), 32-43.
8. SHARIPOV, R. X., & RASULOVA, N. A. (2022). ASSESSMENT OF THE FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN EARLY CHILDHOOD. JOURNAL BIOMEDICAL I PRACTICAL, 7 (4).
9. Shcherbak, V. A., Kargina, I. G., & Shcherbak, N. M. (2020). Markers of bone metabolism in rickets. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics, 65(4), 71-77.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000